

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Zakirova, Z. Z. (2025). Teaching Sounds in Interactive Ways: Engaging Techniques for Phonetic Mastery. *American Journal of Alternative Education*, 2(5), 38–40.
2. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). *Approaches and Methods in Language Teaching* (3rd ed.). Cambridge University Press.
3. Ellis, R. (2003). *Task-Based Language Learning and Teaching*. Oxford University Press.
4. Bergmann, J., & Sams, A. (2012). *Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day*. International Society for Technology in Education (ISTE).
5. Google Workspace Learning Center. (2023). *Google Forms: Create and manage quizzes (official guide)*. Google.

XORIJIY TILLARNI O‘QITISHDA INNOVATSION METODLAR VA AI DASTURLARI

Qodirov Murodjon Shuxrat o‘g‘li
O‘zJOKU Xalqaro munosabatlar va ijtimoiy-gumanitar fanlar fakulteti,
Filologiya va tillarni o‘qitish (yapon tili) yo‘nalishi 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Hozirgi kunda ta’lim sohasida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish zamon talabidir. Ushbu maqolada chet tillarini o‘qitishda yangi texnologiyalar, platformalar va sun’iy intellektdan foydalangan holda yoshlarga zamonaviy uslubda bilim berish yo‘llari, o‘quvchilarning dunyoqarashini kengaytirish usullari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlari: Sun’iy intellekt, raqamli pedagogika, interaktiv o‘yinlar

INNOVATIVE METHODS AND AI PROGRAMS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Annotation. Nowadays, the use of modern technologies in the field of education is a requirement of the time. This article discusses methods of providing young people with knowledge in a modern style using new technologies, platforms and artificial intelligence in teaching foreign languages, methods of expanding students' horizons.

Keywords: Artificial intelligence, digital pedagogy, interactive games

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И AI-ПРОГРАММЫ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Аннотация. В наши дни использование современных технологий в сфере образования является требованием времени. В данной статье рассматриваются методики предоставления молодым людям знаний в современном стиле с помощью новых технологий, платформ и искусственного интеллекта при обучении иностранным языкам, методы расширения кругозора студентов.

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровая педагогика, интерактивные игры

Kirish. XXI asrda bir nechta tilda ma'lumotlarni tahlil qila olish shaxsiy, kasbiy va akademik hayotdagi muhim qobilyatlardan biriga aylandi. Yoshlarga yangi tillarni o'rgatishda o'quvchilarning darslarda faol ishtirok etmasligi va amaliy nutq qobilyatining sust rivojlanishi innovatsion yondashuvlarni joriy etishni taqozo etadi. An'anaviy o'qitish usullari bilan bir qatorda innovatsion metodlar va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish o'quv jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshirmoqda. So'nggi yillarda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining ta'lim sohasiga kirib kelishi xorijiy tillarni o'qitishda sifat jihatidan yangi bosqichni boshlab berdi. SI asosidagi tizimlar o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish va ta'lim natijalarini optimallashtirish imkonini bermoqda.

SI texnologiyalarining xorijiy tillarni o'qitishdagi imkoniyatlari.

Sun'iy intellekt ta'lim jarayonida katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish, o'quvchilarning ehtiyojlarini aniqlash va o'qitish strategiyalarini ishlab chiqishda keng foydalaniladi. SI asosidagi dasturlar xorijiy tillarni o'rgatishda quyidagi yo'nalishlarda qo'llanilmoqda:

- An'anaviy ta'limda barcha o'quvchilar uchun yagona dastur qo'llanilsa, SI asosidagi adaptiv tizimlar har bir o'quvchining bilim darajasi, xatolari va o'zlashtirish qobiliyatiga mos o'quv yo'nalishini shakllantiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, adaptiv SI platformalaridan foydalangan talabalar o'zlashtirishda an'anaviy metodlarga nisbatan o'rtacha **20–30 foiz yuqori natija** ko'rsatgan. [1]

- SI asosidagi chat-botlar (Grok, ChatGPT, Copilot) xorijiy tillarni o'rganishda kommunikativ yondashuvni amalga oshirishda xizmat qiladi. Chat-botlar grammatik jihatdan to'g'ri va kontekstga mos javoblarni taklif etib, o'quvchining lug'at boyligini kengaytiradi. Shu bilan birga, o'quvchi psixologik bosimsiz, xatodan qo'rqmasdan muloqot qilish imkoniga ega bo'ladi.

- SI texnologiyalari ta'lim jarayonini monitoring qilish va baholashda ham keng qo'llanilmoqda. SI tizimlari o'quvchilarning rivojlanish dinamikasini tahlil qiladi, diagnostik baholash orqali o'quvchilarning bilim darajasini aniqlaydi va o'qituvchiga metodik tavsiyalar beradi.

Foydalanish mumkin bo'lgan asosiy SI dasturlar va platformalar.

Diffit AI – 60 dan ortiq tillarda turli yosh oralig'idagi o'quvchilar uchun istalgan mavzuda soddalashtirilgan matnlarni tuzib beradi, mavzulashtirilgan interaktiv savollar va lug'atlarni taqdim etadi. Xorijiy tillarni o'qitishda o'quv materiallarini (matnlar, maqolalar, darsliklar) turli o'qish darajalariga moslashtirish jarayonini osonlashtiradi. Yangi tilni o'rganish jarayonida mos matnlar bilan ishlash yoshlarda tilning grammatik, lug'aviy va stilistik tuzilishini o'zlashtirishda yordam beradi. Murakkab mavzularni soddalashtirilgan shakllari esa dunyoqarashni kengaytirishda va murakkab so'zlarni tushunishda turli qiyinchiliklarga uchramaslikni kafolatlaydi.

Grammarly - yozma nutqni tahlil qilish va grammatik xatolarni tuzatishga mo'ljallangan platforma bo'lib, xorijiy tillarni o'qitishda grammatika, stil va mazmun tahlili uchun muhim ahamiyatga ega. Platforma foydalanuvchining matnini real vaqt rejimida tahlil qiladi, grammatik xatolarni aniqlaydi va ularni tuzatish bo'yicha tavsiyalar beradi. Shu orqali talabalar nafaqat xatolarni tuzatishni o'rganadi, balki yozma nutqning uslubiy jihatlarini ham mustahkamlash imkoniga ega bo'ladi.

Wordwall, Mentimetr, Classpoint – Mavzularni boshlashdan oldin yoki tugatgandan so'ng o'quvchilarning fikrini bilish, o'rgangan ma'lumotlarni mini-testlar yordamida takrorlash yoki qanchalik darajada o'zlashtirganini tekshirish maqdadida foydalanish mumkin. Turli ko'rinishdagi savollar (qisqa javob talab etuvchi, ochiq va yopiq savollar, viktorina, fleshkartlar, guruhlariga ajratish...) bolalarning diqqatini jamlashda, raqobat orqali o'rganishga qiziqtirishda yaqindan yordam beradi.

Yarn co, PlayPhrase – Ushbu platformalar filmlar, seriallar, musiqiy videokliplar va treylerlardan frazalarning kontekstida ko'rsatib, qisqa videokliplarni yuklab olishga imkon beradi. O'quvchilar yangi uchratgan so'z yoki iboralarini darsliklarda emas, balki haqiqiy hayotda qanday foydalanishini oson tushunadi. Shu bilan birgalikda o'quvchilar aktyorlarning nutqini takrorlashi (Shadowing) orqali iboralarni to'g'ri va tabiiy talaffuz qiladi. O'quv jarayonini jonlantirish, qiziqishni oshirish va o'quvchilarning nutqini rivojlantirishda yaqindan yordam beradi.

Xulosa. Sun'iy intellekt texnologiyalari xorijiy tillarni o'qitishda bir qator qulayliklarni yaratmoqda. Individual yondashuv, real vaqt rejimida matn va nutq tahlili, interaktiv muloqot orqali yoshlar yangi tilni osonroq, tezroq va maroqliroq o'rganadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Qodirqulova Maftunaxon Muhiddin qizi, DEVELOPING ADAPTIVE ENGLISH LANGUAGE COURSES SUPPORTEDBYAIALGORITHMS, *International Journal of Artificial Intelligence*, 2025, Vol. 05, Issue 06.

2. Tutbayeva Zh., *Yussimbayeva S. ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE, Yessenov Science Journal
3. Ahmad Aljanadbah, The Future of Foreign Language Learning in the Age of Artificial Intelligence: A Critical Analysis of Trends, Challenges, and Opportunities, Dibon Journal of Languages
4. Fayziyeva M.R. Ta'lim transformatsiyasida raqamli texnologiyalarning ahamiyati // published in INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 1 ISSUE 8 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337
5. Userbayeva F. Ta'lim jarayoniga sun'iy intellekt texnologiyalarni joriy etishning samaradorligini oshirish // published in "RAQAMLI IQTISODIYOT" ilmiy-elektron jurnali, 5-son.

THE THEORETICAL FRAMEWORK "FLOWERS PARADIGM" TO IMPROVE WRITING SKILLS

Rahimova Nurkhon Abduqahhor qizi

UzJMCU, Group 25-51

Supervisor:

Zakirova Zulkhumor Zairjanovna

UzJMCU, senior teacher

Abstract. This article examines how weak writing abilities can negatively affect learners. What challenges do scholars encounter as a result of low- quality writing, such as unclear structure, limited vocabulary choice, and reduced academic performance. The paper outlines the theoretical framework of the Flowers Paradigm¹ by Dr. Betty S. Flowers, and some practical recommendations for elevating students' writing proficiency.